

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado: 127709619_1314000032463128010.p7m
Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

Table with cryptographic data including fields for FIRMANTE (MANUEL ROMERO DIAZ), FIRMA (No Serie, Fecha, Algoritmo, Cadena de firma), OCSP (Fecha, Nombre del respondedor, Emisor del respondedor, Numero de serie), and TSP (Fecha, Nombre del emisor de la respuesta TSP, Emisor del certificado TSP, Identificador de la respuesta TSP, Datos estampillados).

Recibido de estalata con número de guía 7015015531-24A 509723627 en (1) hoja con evidencia criptográfica con (1) anexo en (1) fojas con evidencia criptográfica

Rosario [Signature]

018249

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

2025 OCT 7 PM 1 53

OFICINA DE CERTIFICACION JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

6390d0085a54dc760d531ae8833e5f5f567328b53c850d4c86f4489787c438363173f93934ec37612ee6e727fd127d11e3029b2f5c08be6e8

OFICIOSO, LA REPARACIÓN DEL DAÑO OBLIGATORIA, YO CUMPLI MI DEBER COMO CIUDADANO Y COMO PERSONA, YO NO SOY JUEZ, TAMPOCO VERDUGO ASÍ QUE DEJO EL CASTIGO O INDULTO PARA USTEDES, SIN EMBARGO TENER EN CUENTA EL DAÑO QUE HAN PERMITIDO, DE LAS 3 PENAS QUE ILEGALMENTE ME HICIERON PAGAR Y QUE A LA FECHA SIGO PAGANDO AL SER DE TRACTO SUSECIVO, SOLO CASTIGAN CON I A LOS DELINCUENTES Y A MI CIUDADANO SIN ANTECEDENTES, PERSONA DE BIEN ME HAN HECHO PAGAR 3 VECES UNA PENA EQUIPARABLE CON LA PENA DE MUERTE, ESTO NO ES INTERPRETACIÓN MIA, LO QUE YO EXPONGO SON HECHOS ESCRITOS POR LOS MISMOS INFRACTORES QUE YA SON PARTE DE LA HISTORIA DEL MEXICO MODERNO, SI ES QUE ME LIBRO DE LO QUE ME PUEDAN HACER Y NO VEN A MAL MIS PROPUESTAS PUEDO COMPARTIR MIS ESCRITOS QUE A LO LARGO DE ESTOS 3 AÑOS REGISTRE CON FALLAS Y MEJORAS AL SISTEMA, SI NO CON QUE REPAREN Y RECONOZCAN EL DAÑO ME CONFORMO PERO SI DEBO SEGUIR Y DEMANDAR LAS LEYES QUE RECLAMO, TENGAN EN CUENTA QUE NO ME DETENDRÉ POR NADA A MENOS QUE USTEDES DECIDAN HACERLO, YO SIEMPRE ESTUVE DISPUESTO A PAGAR EL PRECIO PUES PREFIERO MORIR PELEANDO QUE VIVIR SOMETIDO.

“Consta que la ministra Yasmín Esquivel estuvo presente en la reunión plenaria de la Segunda Sala el 20 de mayo de 2024, cuando se conoció mi solicitud. Ese hecho acredita que la Corte de entonces supo y decidió omitir. No fue error, fue dolo. Esa fecha marca el registro histórico de la fractura constitucional: la Corte supo y no actuó. Al menos, puede y debe exigir el cumplimiento inmediato, en el entendido de que la omisión configura complicidad.”

COMUNICADO DE EJECUCIÓN CONSTITUCIONAL

Con copia a:

- Consejo de la Judicatura Federal
- Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Cámara Alta del Congreso de la Unión
- Fiscalía General de la República
- Ministerio Público Federal
- Organización de Estados Americanos – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA – CIDH)

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

1314003000000000052474662.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE			
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	02-10-25 18:56:12 - 02-10-25 12:56:12	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	36 38 02 4f d8 c4 80 7b 9e 50 65 60 e2 0c 8a 7a 79 5f 26 fc 76 9f 46 da dc 45 d1 9a 82 9c 96 7d 19 3a 13 79 51 30 75 cc a8 14 ff 3f 90 a5 1c 53 ea 63 1f 28 b1 d0 a4 61 40 75 e1 89 1e 4a 85 07 cd 35 d5 7b ba 72 e2 f2 d7 ba 99 6a 64 12 00 9e 8b 08 db 7a cb 1b ff 55 80 4f 63 05 a5 e2 90 fa 9d e1 c0 0d 98 9c 15 e6 8f f5 41 e6 dc 75 4c 8d 20 c4 34 04 ef 70 5a f5 2e 3d d0 30 98 b0 3c c2 80 21 9b e6 87 0b e2 cb ac ad 70 86 42 b8 f5 bf 63 6b 50 51 4e c4 20 d7 10 00 4b 1d bf 6e f0 dc 26 39 4e c7 98 bb 07 3c 24 6d 88 9a 4b 88 9e e3 6d f6 18 4a 6f 12 a4 20 cc 15 d3 3c 86 63 72 f4 ad ec c9 72 c3 fb 64 8c 92 94 2f bd e5 84 61 ba e1 4b c0 d4 26 15 78 47 34 2f 68 57 93 17 15 9d 04 03 3d f6 c2 ea 83 02 0f 68 7e 5a 80 20 12 14 96 bd 23 f9 e0 59 20 dc b7 bb fa c2 5a ba f0 33 be 28 84 d6 42 7d 7d 3a e7 79 e0 d5 e3 e2 03 45 18 a8 e1 e5 78 11 6b d1 73 ff 4d 11 b2 63 0b 41 e0 74 b6 a0 5d 3c b5 5c f2 53 a1 dd 37 d0 d2 33 95 a9 8d b2 86 fd 5f 68 55 21 8f cf 85 f0 43 a1 c9 97 a4 fa a6 b5 d9 21 84 b1 09 9b 83 45 33 f5 94 c0 eb cf 1d 1d 33 d2 74 bd 86 e3 c9 f1 19 d9 81 e6 51 e0 20 bc 3e 11 58 60 5c 8b 63 d1 50 06 7f ec ad a9 aa e7 3f fc 0c b8 d4 ef e0 c4 25 7d		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	02-10-25 18:56:12 - 02-10-25 12:56:12		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86		
TSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	02-10-25 18:56:14 - 02-10-25 12:56:14		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	60638705		
Datos estampillados:	S4fryb8zu9jMnLnw65UR/NurpA=		

2011-01-01
1000-03
1-27-08

estafeta AV. JOSE VASCONCELOS NO. 105, PISO 4, COL. HIPODROMO CONDESA, DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 06170, MEXICO D.F. TEL: 2294036700

Código de Rastreo: 2286886726

CONFIRMACION 7015015531-24A509723627 XAL

OF. 27266 JA 355/2023 1.0 KG
06-10-25
C/ANEXO

5015531(APO)11.10.201

R JDO 17 DTO 7CTO
M JDO 17 DTO 7CTO
E 120 CULTURAS VERACRUZANAS
RESERVA TERRITORIAL
XALAPA
CP: 06100
CEL: 2299236700 TEL: 2294036700

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
- 7 OCT 2025

OFICINA DE CERTIFICACION
SCJN
JUDICIAL Y CORRESPONDIENTE

D S/N 2 PINO SUAREZ

E s/n
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

S CUAUHTEMOC JUZGADO DECIMOSEPTIMO
CP: 06065 CMX
PISO/PUERTA 3/4058 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

T DE LA NACION, CUAUHTEMOC POP. 06065 R A C R U Z

Vigencia de guía: 14/10/2025
11:30 APU AFA

11:30 consumo facturacion mensual

b A 3 w E 1 06065

MEXICO D.F

6390d0085a54dc760d531ae8833e5ff567328b53c850d4c86f4489787c438363173f93934ec37612ee6e727fd32ff8906cafd382127d11e3029b2f5c08be68e

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1.pdf

Secuencia: 8118988

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	FERNANDO RANGEL SOTO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	RASF940520HMCNTR03			
Firma	Serie del certificado del firmante:	636a6673636a6e000000000000000000000000000000002ff	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T21:03:18Z / 2025-10-07T15:03:18-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	48 6a 81 49 99 62 d3 bd 50 ec 0d 6a 7e 6a fa a6 49 4b 79 16 05 54 4b fd 2a 85 57 e6 43 55 74 56 d7 b9 73 47 51 97 d5 20 50 3f 90 31 6a 92 c0 25 ae 59 43 26 b4 5b 8e e2 c6 2f 62 c7 33 4a db 03 ec 45 05 00 51 66 17 a1 10 57 32 35 03 d4 b9 46 ff 2f 17 d4 fc 1d 07 02 13 b2 84 0d 04 93 52 07 2d 2f cb f2 70 92 da 13 5e 7a 6f e6 64 18 ae 73 03 76 29 5d a7 8a 31 5a 4a e5 c8 95 5b fa 99 1b 2b 44 c6 c6 28 b0 72 f8 2a 5d 55 70 82 fe fe 80 29 fe 9d 46 06 0f 5e c0 81 72 d2 67 9e ff eb ec 43 86 97 b3 95 0e b3 3e c4 d0 01 1d 69 bd 55 bc c8 2a 5a 8b 5d 15 a3 e2 d3 ae 46 2a bb ea d4 1c 39 cf b7 2c 14 79 53 78 23 21 c1 ae af 57 5e 3f 66 84 ad 61 f0 67 df 1b d2 a9 f3 7e be 87 08 db 1f 65 e8 a4 11 6e 98 1b 4a 3a 9b aa ea 10 9f 7a b9 d3 c0 dd be 71 39 d8 e7 a4 4a a7 70 ae b3 32			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T21:03:18Z / 2025-10-07T15:03:18-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	636a6673636a6e000000000000000000000000000000002ff			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T21:03:18Z / 2025-10-07T15:03:18-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	554545			
	Datos estampillados:	6390D0085A54DC760D531AE8833E5FF567328B53C850D4C86F4489787C438363 173F93934EC37612EE6E727FDF32FF8906CAFD382127D11E3029B2F5C08BE68E			

6390d0085a54dc760d531ae8833e5ff567328b53c850d4c86f4489787c438363173f93934ec37612ee6e727fd32ff8906cafd382127d11e3029b2f5c08be68e